

KATMAN PORTAL

Üretkenlik Üzerine

Author(s): Dođuhan Sündal

Published: Mart 3, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=1803>

Abstract *Daha önce Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin değişken kar oranlarını incelemistik, şimdi de aynı firmaların emek üretkenliği büyüme oranlarını ele alıyoruz. Yaygın kanının aksine rekabet tam da beklendiği şekilde işliyor, ancak arzu edilen sonuçları yaratmıyor.*

Published by Katman Portal · Mart 3, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=1803>